

RECHTSVACUUM ATAS TANGGUNGJAWAB PEMBINA YAYASAN

Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Cholilla Adhaningrum Hazir
Universitas Maarif Hasyim Latif, Universitas Negeri Surabaya
fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id, cholillaadhaningrumhazir@gmail.com

ABSTRAK

Yayasan merupakan badan hukum yang bersifat privat dan dalam pengoperasiannya tidak mencari keuntungan (*profit oriented*). Terdapat tiga organ yang menjalankan suatu Yayasan, yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan. Organ tersebut yang memiliki tugas menjalankan dan bertindak atas nama Yayasan agar tujuan dan maksud pendirian Yayasan terwujud, tujuan dan maksud tersebut berdasar pada kebiasaan dalam masyarakat. Yayasan memiliki tujuan yang bersifat sosial (*social*), keagamaan, serta kemanusiaan. Pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengandung kekosongan norma (*rechtsvacuum*) pada pengaturan mengenai Pembina Yayasan. Problematika bentuk kewenangan yang dimiliki Pembina Yayasan, terkesan tanpa batas (*absolute*) dan tidak terdapat pengaturan mengenai pemberhentian Pembina. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis bentuk kekosongan norma UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang membahas tentang kewenangan yang dimiliki Pembina Yayasan. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka permasalahannya adalah apa akibat yuridis *rechtsvacuum* atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengenai bentuk tanggungjawab Pembina?. Penulisan ini menggunakan Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif yang segala aktivitas dan kegiatan seseorang untu menyelesaikan problematika hukum yang bersifat akademik serta praktis. Pendekatanyang digunakan adalah perundang-undangan (*Statute Approach*), dan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan penulisan preskriptif yaitu memaparkan gambaran atau menelaah masalah sesuai dengan kondisi / fakta yang ada. Penulis menggunakan metode ini untuk memberikan pendapat yuridis atas hasil penulisan. Hasil penulisan mengenai akibat yuridis terhadap bentuk penyelesaian masalah tentang bentuk kesewenang-wenangan Pembina Yayasan karena adanya kekosongan aturan (*rechtsvacuum*) atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Kata Kunci: Kekosongan Norma, Pembina, Yayasan.

ABSTRACT

The foundation is a legal entity that is private and run without profit (profit oriented). There are three organs that run a Foundation, namely Builders, Managers and Supervisors. The organ that is responsible for running the Foundation so that the purpose and purpose of the foundation of the Foundation which is social, religious, and humanitarian can be realized. Establishment of Law Foundation Number 16 of 2001 on the Foundation. The regulation contains the norm vacancy (rechtsvacuum) in the regulation of Foundation Builders. The problematic form of authority possessed by the Founders of the Foundation, seems to be infinite (absolute) and there is no arrangement for the termination of the Builder. The purpose of this writing is to analyze the form of vacancy norms of Law No. 16 of 2001 on the Foundation regarding the authority held by the Founders of the Foundation. Based on the description, then the problem is what are the consequences of juridical rechtsvacuum on Law Number 16 of 2001 on the Foundation on the form of

responsibility of the Builder ? This writing uses the writing method used is the normative juridical writing that is all the activities of a person to answer legal issues that are academic and practical, using a legal approach (Statute Approach), and a conceptual approach (Conceptual Approach) with prescriptive writing that gives a description or formulate problems in accordance with existing circumstances / facts. The author uses this method to provide an argument for the results of the writing done by the author. The results of the writing on the legal consequences of the form of problem solving on the form of arbitrariness of the Founders of the Foundation due to the vacancy of rules (rechtsvacuum) on Law No. 16 of 2001 on the Foundation.

Keywords: Norm Vacancy, Builder, Foundation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang telah melaksanakan kaidah yuridis untuk menjadi landasan terhadap masyarakat dalam beraktivitas, bersikap, dan perbuatan. Hal tersebut berlandaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa:

“negara Indonesia adalah negara hukum” Aturan yang mengatur hak dan kewajiban manusia termuat dalam hukum perorangan. Hukum perseorangan menurut Van Apeldoorn, menyatakan bahwa dapat disebut sebagai hukum purusa yaitu semua peraturan mengenai purusa atau semua subyek hukum, dan memiliki peraturan tentang kewenangan yuridis (*rechtbevoeg-dheid*) serta kewenangan untuk bertindak (*handelingsbevoegheid*).¹ Manusia sebagai subjek hukum, secara umum subjek hukum (*rechtsubject*) dikatakan sebagai unsur pendukung dalam hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut yaitu manusia dan badan hukum.² Badan hukum merupakan orang atau kelompok yang telah diciptakan oleh hukum. Salah satu badan hukum yang menjadi bahan penulisan yaitu Yayasan.

Pendirian Yayasan di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Penyebutan istilah

Yayasan berbeda-beda yaitu *stichgen, stichting, gesticnen dar armeneh, richtingen*³ Yayasan di Indonesia berdiri atas dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan dalam pengoperasiannya diurus oleh 3 organ, yaitu Pembina yayasan, Pengurus yayasan dan Pengawas. Dalam bergulirnya reformasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan), belum dapat mewadai atau menyeimbangkan kebutuhan perkembangan hokum terhadap bentuk perkembangan kegiatan Yayasan. Substansi (isi) peraturan yang memiliki pemahaman multitafsir (kabur) serta kekosongan norma.

Pengaturan mengenai 3 organ yang menjalankan Yayasan telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, tetapi pengaturan tentang Pembina setelah ditelaah dalam peraturan tersebut terdapat kekosongan norma (*rechtsvacuum*) mengenai pengaturan kekuasaan yang dimiliki Pembina yang terkesan absolute (mutlak) dan pemberhentian Pembina yang tidak diatur dalam peraturan tersebut. Terdapat banyak problematika yang diangkat mengenai bentuk kesewenangan Pengu-

¹ P. N.H. Simanjuntak, “Hukum Perdata Indonesia”, Jakarta: Kencana, Edisi 1, 2015, Hal. 19.

² Titik Triwulan Tutik, “Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional”, Jakarta: Kencana, Edisi 1, 2008, Hal. 40.

³ Chatamarrasjid Ais, “Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba”, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 2.

rus dan Pengawas dalam mengatur Yayasan, karena terdapat aturan mengenai permasalahan tersebut secara tegas. Tetapi apabila yang melakukan penyalahgunaan kewenangan adalah Pembina Yayasan, yang notabennya dapat dianggap sebagai pendiri dan memiliki kekuasaan tanpa batasan pemberhentian. Bagaimana hukum dapat menunjukkan keadilan, kepastian dan kemanfaatannya, apabila kewenangan yang dimiliki Pembina tidak terikat aturan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Permasalahan terhadap pemaparan tersebut yaitu apakah akibat yuridis rechtsvacuum atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengenai bentuk tanggungjawab Pembina ?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif (penulisan hukum). Yuridis normatif yaitu aktivitas atau kegiatan seseorang atau praktis untuk menjawab problematika yuridis yang bersifat akademik serta praktis, asas-asas hukum, norma-norma yuridis yang telah berkembang dan hidup dalam kebiasaan masyarakat atau tentang kenyataan masyarakat.⁴

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah bentuk penelitian yang mendekati penyelesaian masalah dengan perundang-undangan sebagai landasan melakukan analisis. Pendekatan konseptual adalah penulis akan menghasilkan gagasan yang dapat melahirkan/menghasilkan suatu pengertian, konsep, serta asas-asas normatif yang berhubungan dengan permasalahan yang telah diteliti.⁵

Metode penulisannya dengan preskriptif yaitu menghasilkan suatu bentuk

hasil penelitian dengan berupa gambaran / menelaah masalah sesuai dengan keadaan dan fakta. Penulis menggunakan metode tersebut untuk menghasilkan pendapat hukum mengenai hasil penelitian dilakukan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Yayasan di Indonesia, pada awal pembentukannya berlandaskan pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan kegiatan masyarakat yang menjadikan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan, bertujuan untuk memberi kepastian serta ketertiban yuridis terhadap pembentukan Yayasan. Pendirian Yayasan disesuaikan dengan maksud dan tujuannya yaitu berdasar pada prinsip akuntabilitas serta keterbukaan dalam masyarakat. Sehingga dibentuklah landasan hukum tentang pendirian Yayasan dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Yayasan tersebut yang memiliki prinsip yang menghendaki Yayasan harus bersifat terbuka dan dalam pengolaannya memiliki sifat profesional.⁶ Pengertian Yayasan diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa yayasan merupakan suatu badan yuridis yang keayaannya dipisahkan dari kekayaan organ Yayasan dan tujuan untuk menjalankan tujuan tertentu khususnya di bidang social (*social*), keagamaan, serta kemanusiaan.

Yayasan merupakan salah satu dari badan hukum. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan bahwa suatu badan yuridis adalah perkumpulan dari orang atau individu yang secara bersama-sama dalam mendirikan badan atau suatu perhimpunan serta kumpulan harta kekayaan

⁴ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta : Sinar Grafika, 2014, Hal. 19.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Prenada Media Group, 2013, Hal. 135.

⁶ Taufik H. Simatupang, "Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan Di Indonesia (Persepsi Dan Kesadaran Hukum Masyarakat)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16, Nomor 3, September 2016, Hal 280.

an tersebut harus ditsendirikan agar mencapai tujuan yang diperuntukkan (Yayasan). Suatu perhimpunan ataupun Yayasan kedua-duanya memiliki status sebagai badan yuridis (hukum), Yayasan merupakan *person* yang mendukung hak serta kewajiban yang diatur.⁷

Badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang terbentuk karena hukum, hal tersebut memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, atau dapat dikatakan sebagai *artificial person* yaitu manusia buatan, (*personal in law*). Jadi disamping manusia atau *natuurlijk person* sebagai subjek hukum terdapat subjek hukum lainnya yaitu ada manusia yang disebut *rechtspersoon* adalah orang tiruan atau orang yang telah diciptakan hukum.⁸

Suatu badan hukum mulai menjadi subjek yuridis saat *rechtspersoon* tersebut disahkan oleh UU dan berakhirnya badan hukum tersebut, ketika dinyatakan pailit oleh pengadilan (bubar). Sehingga dalam pendirian badan hukum terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. terdapat harta kekayaan yang telah terpisah dari kekayaan milik organ Yayasan atau perseorangan yang telah bertindak atas nama.
- b. Adanya suatu tujuan tertentu.
- c. Adanya kepentingan sendiri dari kelompok orang.
- d. Adanya organisasi atau perhimpunan yang telah teratur

Pemahaman suatu badan hukum dijadikan sebagai subjek hukum dari berbagai pandangan pendapat dan teori, yaitu:

1. Teori fiksi (*fictie theorie*), menurut Freidrich Carl Von Savigny berpendapat bahwa manusia yang dapat menjadi subjek hukum, sedangkan suatu badan hukum dapat dikatakan hanyalah fiksi, maksudnya suatu hal

yang pada nyatanya tidak ada bentuknya tetapi orang lain atau public menyatakan itu ada dan menghidupkannya dalam bayangan agar menjelaskan suatu hal. Badan hukum itu hanyalah buatan suatu negara.⁹

2. Teori harta kekayaan bertujuan (*doel vermogenstheorie*), menurut Brinz dan Van der Heijden bahwa manusia yang merupakan subjek hukum, tetapi terdapat suatu kekayaan yang bukan sebagai kekayaan milik seseorang tetapi merupakan terikat pada suatu tujuan yang telah tertentu. Kekayaan tersebut tidak terdapat yang mempunyai dan terikat pada suatu tujuan. Badan hukum telah diberikan suatu kedudukan sebagai orang karena memiliki hak dan kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga.¹⁰
3. Teori organ (*orgaan theorie*), pendapat Otto von Gierke memaparkan bahwa suatu badan hukum merupakan suatu organ yang dapat dikatakan sebagai manusia, yang berwujud dalam kehidupan hukum, yang dalam menyatakan suatu kehendak atau maksud melalui artibut perlengkapan yang terdapat padanya yaitu Pengurus serta anggota yang terlibat, seperti manusia yang memiliki berpancaindera. Suatu alat-alat atau *organen* yang merupakan orang / manusia, maka pemberlakuan syarat-syarat dalam suatu regulasi hukum yang terdapat dalam badan tersebut, dapat dipenuhi juga oleh suatu badan hukum.¹¹
4. Teori kekayaan Bersama (*propriete collective theorie*), Planiol menyatakan suatu hak serta kewajiban yang dimiliki badan hukum pada haikatnya

⁹ Riduan Syahrani, "Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata", Bandung: Alumni, 1992, Hal. 56.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, "Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional", Jakarta: Kencana. 2008, Hal. 49.

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Perdata", Jakarta: Sumur Bandung, 1992, Hal. 24.

⁷ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, "Hukum Badan Pribadi", Yogyakarta: PB Gadjah Mada, 1964. Hal. 29.

⁸ Taufik H. Simatupang, Op. Cit., Hal. 279.

merupakan hak dan kewajiban para organnya atau anggotanya secara bersama. Sehingga hubungan anggota dengan badan hukum harus bersama dalam hal bertanggung jawab. Harta kekayaan yang dimiliki suatu badan hukum merupakan milik anggotanya.¹²

5. Teori harta karena jabatan (*theorie van het ambtelijk vermogen*), merupakan horder dan binden menyatakan bahwa *rechtspersoon* adalah badan yang memiliki harta berupaharta sendiri yang dimiliki badan hukum tersebut, tetapi Pengurus badan karena jabatan yang dimilikinya, dapat diserahkan kewajiban untuk mengatur harta tersebut.¹³

6. Teori kekayaan yuridis (*juridische realiteitsleer*), pemikiran E. M Meijers dan Paul Scholten berpendapat bahwa hukum sulit untuk diraba, bukan suatu khayalan tetapi suatu kenyataan normatif.

Menyeimbangkan antara manusia dan badan hukum hanya terbatas pada suatu bidang hukum saja.¹⁴

Bentuk badan hukum terbagi atas 2 yaitu¹⁵ (1) badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) adalah badan hukum yang dalam pendiriannya dilakukan oleh negara untuk mencapai kepentingan public atau negara. (2) badan hukum berbentuk privat (*privaat rechtspersoon*) merupakan suatu badan hukum keperdataan yang dalam pendiriannya bertujuan untuk kepentingan perseorangan atau individu, *rechtspersoon* yang berbentuk privat merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu-individu untuk tujuan tertentu dan

berlandaskan pada aturan yang ada. Perbedaan antara badan hukum privat dan publik dapat dilihat dari cara pendiriannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato). Yayasan merupakan salah satu *rechtspersoon* yang bersifat privasi dan memiliki batasan (limit) dalam tujuannya, yaitu mengenai bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan yang pendiriannya dilakukan oleh Lembaga publik seperti pemerintah, hal tersebut tidak mengubah status yang dimiliki badan hukum privat, walaupun organ yang didirikan merupakan organ public seperti pejabat negara, pendirian Yayasan tidak memiliki kewenangan public tetapi mengenai hubungan perdata (privat).¹⁶

Yayasan berkarakter sosial nirlaba yang merupakan organisasi sosial non pemerintah yang kegiatannya bersifat karikatif atau bantuan amal langsung dan kegiatan advokasi transformative (pemberdayaan). Yayasan didirikan oleh perseorangan atau kelompok sesuai Pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa pendirian Yayasan yang dilakukan oleh perseorangan atau lebih dengan mengadakan pemisahan Sebagian harta kekayaan yang dimiliki pendiriannya, yang digunakan sebagai bentuk kekayaan awal milik Yayasan. Ketentuan tersebut menjelaskan dalam pendirian Yayasan tidak dilakukan dengan dasar adanya suatu perjanjian, karena apabila Yayasan didirikan hanya oleh satu orang, maka tidak akan dilakukan pembuatan perjanjian oleh pendirinya.¹⁷

Yayasan dijalankan oleh alat perlengkapannya, dimana terdapat organ dalam Pengurusan Yayasan tersebut yaitu Pembina yayasan, Pengurus yayasan dan Pengawas. Pembina merupakan alat perlengkapan

¹² Listya Aswaratika, "Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir", Jurnal Notaire, Volume 1 Nomor 1, Juni 2018, Hal. 99.

¹³ C. S.T. Kansil, "Modul Hukum Perdata", Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, Hal. 89.

¹⁴ Riduan Syahrani, "Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata", Bandung: Alumni, 1992, Hal. 57.

¹⁵ P. N.H. Simanjuntak, Op.Cit., Hal. 28.

¹⁶Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia", Jurnal Rechtsvinding, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, Hal. 177.

¹⁷ Nurul Hidayanti, "Distribusi Asset Dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-Undangan", Jurnal Al-Daulah, Volume 6 Nomor 2, Desember 2017, Hal. 209.

dalam Yayasan yang memiliki wewenang atau kekuasaan yang mutlak dalam hal evaluasi dan pengamatan kinerja yang dilakukan Pengurus dan Pengawas sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengenai bentuk pengangkatan serta pemberhentian terhadap kinerja yang dilakukan Pengurus dan Pengawas yayasan. Bentuk keputusan yang dikeluarkan Pembina bersifat subjektif (argumen pribadi). Hal ini dapat menimbulkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam Pengurusan Yayasan yang dilakukan Pembina. Menurut Henry P. Pangabean menyatakan bahwa Pembina merupakan suatu tokoh atau seseorang yang berdedikasi penuh dengan wewenang yang dimiliki bersifat luar biasa.¹⁸

Pengangkatan Pembina diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa seseorang yang dapat diangkat untuk menjabat sebagai anggota Pembina Yayasan merupakan perseorangan atau sekelompok yang berdasar pada keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai kontribusi terhadap pendirian Yayasan atau kinerja yang baik untuk dapat mencapai tujuan serta maksud dari pendirian Yayasan.

Pembina adalah organ dalam menjalankan Yayasan dengan wewenangan tertinggi dalam hal mengatur Pengurusan Yayasan. Kewenangan sebagai organ tertinggi menjadikan Pembina memiliki kekuasaan untuk menilai hasil kerja Pengurus serta Pengawas dalam setiap tahun (Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

Tanggung jawab Pembina berhubungan dengan tugas dan kewenangannya terdapat dalam Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan, hal tersebut dalam UU Yayasan tidak diatur secara jelas tanggungjawab yang dimiliki Pembina, karena adanya larangan rangkap jabatan menjadi Pengurus dan Pengawas berdasarkan dalam Pasal 29 UU Nomor 16

Tahun 2001 tentang Yayasan. Fungsi serta kewenangan yang dimiliki Pembina dilakukan dengan mengadakan rapat anggota Pembina. Dalam hal rapat Pembina harus lebih dari satu.

Perbuatan atau tindakan hukum dilakukan organ Yayasan dapat terbagi dalam beberapa kategori, Ali Rido berpendapat:¹⁹

- a. Tindakan yang dilakukan organ dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya yaitu badan hukum yang terikat dan bertanggungjawab. Artinya Pembina Yayasan dalam melakukan kewenangannya sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta Anggaran Dasar (AD) Yayasan, maka Pembina dapat terlepas dari tanggungjawab yang dibebankan.
- b. Kegiatan organ yang dilakukan diluar kewenangannya, namun terdapat organ yang memiliki jabatan lebih tinggi atau hal tersebut memberikan provit terhadap badan hukum. Dalam organ Yayasan, Pembina merupakan organ tertinggi, sehingga dalam pengesahan yang dilakukan apabila memiliki dampak baik bagi Yayasan, maka Pembina Yayasan tidak memiliki tanggungjawab pribadi.
- c. Perbuatan organ yang dilakukan diluar kewenangannya berhubungan dengan orang ketiga yang beritikad baik mengakibatkan suatu kerugian. Badan hukum tersebut tidak berhubungan dengan kerugian yang dialami, tetapi oragan Yayasan harus dapat membuktikan bahwa tidak bersalah sehingga tidak dibebankan secara pribadi tanggungjawab penanggung.
- d. Tindakan organ adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam batasan kewenangannya. Aktivitas usaha yang dilakukan Yayasan berperan sebagai badan hukum, harus ber-

¹⁸ Chatamarrajsid Ais, "Badan Hukum Yayasan", Bandung: PT. Citra Aditya, 2006, Hal. 48.

¹⁹ Dwidja Priyatno, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislatif", Depok: Kencana, 2017, Hal. 71.

tanggungjawab atas segala Tindakan yang melanggar hukum.

- e. Perbuatan organ yang melanggar aturan diluar kewenangannya maksudnya badan hukum tersebut atau Yayasan tidak berurusan dan yang harus bertanggungjawab adalah organ Yayasan kepada pihak atau orang ketiga.
- f. Tindakan organ atas perbuatan yang melawan hukum terhadap batasan kewenangannya, tetapi terdapat kesalahan individu dari organ yayasan. Artinya apabila Pembina dalam menjalankan kewenangannya melanggar hukum, yang mengakibatkan Yayasan harus mengganti rugi terhadap pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat tetap menuntut kepada Pembina Yayasan.

Segala bentuk Tindakan yang dilakukan oleh organ dalam Batasan kewenangannya yang melalaikan lalai (meniadakan kewajiban) dan kurangnya kehati-hatian yang mengakibatkan kerugian terhadap *rechtspersoon*, badan hukum tersebut harus terikat serta bertanggungjawab secara pribadi. Organ Yayasan dalam menjalankan tugasnya dapat mengakibatkan beberapa kesalahan personal, yang mengakibatkan kerugian terhadap *rechtspersoon* atau Yayasan. Hubungan yang terbentuk dengan melawan atau melanggar hukum, berdasar Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum, akan mengakibatkan kerugian kepada orang atau pihak lain, dan mengharuskan orang tersebut atas kesalahannya menimbulkan kerugian, maka wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Pelanggaran hukum yang dilakukan organ Yayasan tidak menjadikan Yayasan juga dikatakan melakukan perbuatan hukum, hal ini disesuaikan asas "*societas delinquere non potest*" adalah *rechtspersoon* yang tidak dapat bertindak secara pidana.²⁰

²⁰ Muladi & Dwidja Priyatno, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana", Bandung: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (Sthb), 1992, Hal.34.

Kesalahan yang dilakukan organ Yayasan, menjadikan untuk mengganti kerugian tersebut secara pribadi. Apabila melakukan kesalahan dengan menjadikan Yayasan mengalami kepailitan maka diharuskan bertanggungjawab atas kerugian tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 39 aturan bagi Pengurus dan Pasal 47 bagi Pengawas. Sedangkan Pembina juga merupakan organ dalam Yayasan, tetapi tidak terdapat aturan mengenai bentuk tanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan Pembina.

Pembina dalam suatu Yayasan terdiri dari seseorang atau lebih sebagai anggota Pembina, yang dalam hal tersebut terdapat ketua Pembina dan anggota Pembina. Yayasan adalah bertindak dengan mengevaluasi terhadap kekayaan, hak serta kewajiban yang dimiliki Yayasan, dengan dilakukannya rapat tahunan sesuai Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Apabila suatu Yayasan hanya memiliki seorang Pembina, maka tidak akan diadakan rapat anggota Pembina dan semua keputusan yang diambil oleh Pembina dilakukan secara individu tanpa dilakukan musyawarah (hasil keputusannya dianggap sah dan mengikat). Masa jabatan yang diterima Pembina tidak ditentukan lamanya dan bentuk pemantauan kinerja Pembina tidak diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Ketiadaan ketentuan pengaturan mengenai bentuk Pengawasan kewenangan yang dimiliki Pembina dan pemberhentian Pembina menjadikan celah munculnya suatu problematika mengenai kewenangan absolute (mutlak) yang dimiliki Pembina, mengakibatkan Pembina melakukan tindakan sewenang-wenang.

UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak dapat mengkoordinasi kemungkinan munculnya suatu masalah dalam pengolahan Yayasan (konsekuensi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Pembina), karena hanya pengaturan tentang Pengurus dan Pengawas yang secara jelas diatur dalam undang-undang Yayasan tersebut. Sehingga permasalahan mengenai tanggungjawab dan pemberhentian Pembina,

belum tidak dapat terselesaikan secara normatif (hukum) karena belum terdapat aturan hukum positif atau regulasi yang dapat dijadikan landasan hukum penyelesaian atas permasalahan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Yayasan adalah subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Organ yang mengoperasikan Yayasan ada 3 yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Landasan hukum didirikannya Yayasan merupakan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam peraturan tersebut terdapat kelemahan berupa kekosongan aturan mengenai bentuk kewenangan yang dimiliki Pembina dalam Yayasan, yang terkesan mutlak dan aturan tentang pemberhentian Pembina tidak diatur secara jelas. Hal tersebut menjadikan Pembina dapat bertindak sewenang-wenang dan keadilan dalam peraturan tersebut belum tercapai, karena pengaturan terhadap bentuk pertang-

gungjawab yang dilakukan organ Yayasan, hanya diperuntukkan oleh Pengurus dan Pengawas, sedangkan Pembina tidak diatur bentuk tanggungjawab atas tugasnya. Akibat yuridis dari permasalahan tersebut adalah tidak adanya bentuk penyelesaian hukum karena tidak terdapat aturan yang mengikat.

Saran

Saran terhadap permasalahan tersebut, penuli berharap agar Indonesia dapat memiliki hukum yang berusaha menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya dalam pengaturan tentang Yayasan mengenai Pembina Yayasan. Penulis menyarankan bagi pembuat perundang-undangan untuk melengkapi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengenai pengaturan bentuk tanggungjawab dan pemberhentian Pembina, agar keadilan, kepastian dan kemanfaatannya dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ais, Chatamarrasjid. (2000). Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ali, Zainuddin. (2014). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif. PT Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Kansil, C. S.T.. (1991). Modul Hukum Perdata. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum. Prenada Media Group. Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (1992). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STHB). Bandung.
- Priyatno, Dwidja. (2017). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi. Kencana. Depok.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (1992). Asas-Asas Hukum Perdata. Sumur Bandung. Jakarta.
- Simanjuntak, P. N.H.. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Kencana. Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1964). Hukum Badan Pribadi. PB Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan. (1992). Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Alumni. Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Kencana. Jakarta.

Jurnal

- Aswaratika, Listya. (2018). Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir. *Jurnal Notaire*, 1 (1) 86. Diakses dari doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9099>.
- Nurul Hidayanti, Desember 2017, “Distribusi Asset Dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Al-Daulah*, 6 (2) 206. Diakses dari doi: <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877>.
- Simamora, Y. Sogar. (2012). Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 1 (2) 175. Diakses dari doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.95>.
- Simatupang, Taufik H.. (2016). Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan Di Indonesia (Persepsi Dan Kesadaran Hukum Masyarakat). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (3) 277. Diakses dari doi: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.277>.

Peraturan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHPer (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

